

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DA QUÍMICA: EXPLORANDO MODELOS ATÔMICOS ATRAVÉS DE BOLOS COMESTÍVEIS

Ariane Martini Wurster (PQ)^{1*}; Gunar Vingre da Silva Mota (PG)²; Fabio Luiz Paranhos Costa (PG)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

²Universidade Federal do Pará, Faculdade de Ciências Naturais

Resumo

Há muitos anos, a modelagem está presente na construção filosófica, física e social da ciência. Dessa maneira, a construção de modelos tem sido reconhecida no ensino de ciências, tornando-se fundamental o estudo e detalhamento de conhecimentos científicos, validando e utilizando práticas e processos criativos de modelagem. Nesse sentido, a teoria de Ausubel sobre aprendizagem significativa destaca a importância da conexão de novos conhecimentos com aqueles que os alunos já possuem. Ou seja, o conhecimento é significativo por definição; as ideias prévias relevantes e as ideias novas interagem em direção ao aprendizado. O ensino da química é sempre um desafio, especialmente quando se trata do entendimento da evolução dos modelos atômicos. Para tornar o aprendizado mais envolvente, o presente trabalho tem como objetivo analisar a utilização de modelos atômicos comestíveis em seis turmas da 1ª série do ensino médio, de um Colégio Integral (CEPI) da Rede Estadual, na cidade de Mineiros, em Goiás, com o intuito de despertar o protagonismo através desta metodologia ativa, na qual o aluno participa de forma autônoma, solidária e participativa. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre a utilização de alternativas no processo de ensino-aprendizagem em Química, assim como a aplicação de uma sequência didática, finalizando com apresentações dos modelos atômicos comestíveis preparados pelos alunos. Os resultados da pesquisa e da aplicação da sequência didática foram positivos e significativos, pois foi possível tornar o aprendizado mais envolvente, verificar a conexão de novos conhecimentos com aqueles que os alunos já possuíam, além de proporcionar um método que tornou o aprendizado mais saboroso e memorável. Finalizou-se com a participação de algumas alunas em uma ação de extensão do programa de pós-graduação em Química da UFJ Jataí-GO, na qual as estudantes foram protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, inserir metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem beneficia o aprendizado e a formação cidadã esperada ao final do ensino médio, auxiliando no desenvolvimento das habilidades básicas relativas à cidadania, participação e tomada de decisões. As metodologias ativas superam as defasagens provenientes de um modelo de educação pretérito, proporcionando que o professor seja mediador para que o aluno assuma o papel principal nesse processo.

Palavras-chave: Metodologia ativa, Aprendizagem significativa, Modelos atômicos comestíveis

Categoria: Trabalho desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *arianewurster@discente.ufj.br

doi 10.5281/zenodo.14759219